

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 501 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Абдор Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida.....	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	210
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	223
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	

Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari	383
Shomansurova Zilola Abdvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	

Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rnini (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari.....	412
Dodieva Umida Fozil qizi	
Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari.....	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari.....	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar.....	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Agrar sektorning iqtisodiyotda tutgan o'rnini va o'ziga xos jihatlari.....	455
Utanov Bunyod Kuvandikovich	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета.....	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili.....	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе ИКТ.....	476
Матчанова Феруза Абадовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов.....	487
Ибрагимова Саодат Абдумуниновна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Угли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	

FOYDA SOLIG'INI DAVLAT BUDJETIDAGI AHAMIYATI

Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich

Toshkent davlat iqtisodiyot Universiteti

Soliq va soliqqa tortish kafedrası

katta o'qituvchisi

ORCID: 0009-0004-7741-5076

Annotatsiya: Korxonalar moliyaviy munosabatlari tarkibida foydaning shakllanishi va uni soliqqa tortish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada foyda korxonaning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotining asosiy belgisi sifatida talqin qilinib, davlat budjeti uchun foyda solig'ini shakllantirish zaruriyati asoslangan. Foydani soliqqa tortish bo'yicha mavjud holat tahlil qilinib, me'yoriy-huquqiy asoslari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, foyda va foyda solig'i masalasida yetakchi olimlarning fikrlari tahlil qilingan hamda foydani shakllantirish va uni soliq obyektini sifatida belgilash bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: foyda, foyda solig'i, foyda solig'i mexanizmi, korxonalar, davlat budjeti, foyda solig'i obyektini.

Abstract: The organization of profit and its taxation play an important role in the structure of financial relations of enterprises. This article interprets profit as a key indicator of socio-economic development of the enterprise and is based on the need to form a profit tax for the state budget. The current situation with the taxation of profits is analyzed and the legal framework is considered. The views of leading scholars on profit and profit tax have been analyzed. Suggestions and recommendations on profits and their formation as a tax object are also formed.

Key words: profit, profit tax, profit tax mechanism, enterprise, state budget, object of profit tax.

Аннотация: В структуре финансовых отношений предприятий важное значение имеет формирование прибыли и ее налогообложение. В данной статье прибыль рассматривается как основной показатель социально-экономического развития предприятия, а также обоснована необходимость формирования налога на прибыль для государственного бюджета. Проведен анализ текущей ситуации в области налогообложения прибыли, изучены нормативно-правовые основы. Рассмотрены мнения ведущих ученых по вопросам прибыли и налога на прибыль. Кроме того, сформированы предложения и рекомендации по формированию прибыли и ее налогообложению как налогового объекта.

Ключевые слова: прибыль, налог на прибыль, механизм налогообложения прибыли, предприятие, государственный бюджет, объект налога на прибыль.

KIRISH

Mamlakatimizda samarali budjet-soliq siyosatini amalga oshirish bo'yicha maqsadli islohotlar olib borilib, xususan, foyda solig'ini iqtisodiy o'sishga yo'naltirish bo'yicha qator natijalarga erishildi. Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida "*Tashqi savdo, soliq va moliya siyosatini liberallashtirish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va xususiy mulk daxlsizligini kafolatlash*" [1] kabi masalalarga alohida e'tibor qaratilgan. Ushbu vazifalarni amalga oshirishda yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig'ining maqbul darajasini belgilash, soliqning rag'batlantiruvchi rolini yanada oshirish hamda foyda solig'ining iqtisodiy o'sishga ta'sirini modellashtirish bilan bog'liq muammolarni hal qilishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar ko'lamini kengaytirish zarurati yuzaga kelmoqda.

Foyda solig'i moliyaviy-iqtisodiy kategoriya sifatida ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlash, shu jumladan, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish omili sifatida foydalanilib kelinmoqda. U mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish istiqbollari aniq belgilash va ushbu yo'nalishda ishlab chiqilgan strategiyalar hamda Harakatlar strategiyasini samarali amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Boshqa soliq turlari singari foyda solig'i ham xo'jalik subyektlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Bu esa, bir tomondan,

davlat manfaatlarini, ikkinchi tomondan, korxonalar manfaatlarini himoya qilish bilan birga, iqtisodiy o'sishga xizmat qiluvchi omil sifatida ham namoyon bo'lmoqda.

Soliq yukining kamayishi natijasida korxonalarda o'z ixtiyorida qoladigan mablag'lar hisobidan ishlab chiqarishni zamonaviylashtirish, samaradorlikni oshirish hamda investitsiya faoliyatini kengaytirish imkoniyati paydo bo'lmoqda. Shu sababli soliqqa tortish tizimini takomillashtirish, shuningdek, soliq mexanizmini rivojlantirish orqali tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi foydani soliqqa tortish mexanizmini yanada samarali tartibga solish zarurati yuzaga kelmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Hozirgi kunda turli mulk shaklidagi xo'jalik yurituvchi subyektlarning asosiy maqsadi – minimal xarajat bilan maksimal foyda olishga intilishdir. Shu bilan birga, agar korxonaning to'lov intizomi mustahkam bo'lsa, u soliqlarni budjetga o'z vaqtida to'lab, jarimalardan qochishga harakat qiladi.

Foyda – tijorat asosida faoliyat yuritayotgan xo'jalik subyektlarining so'nggi moliyaviy natijasi bo'lishi bilan birga, respublika va mahalliy budjetlar daromadining asosiy moliyaviy manbalaridan biri hisoblanadi [2]. Narxlar barqaror bo'lganda foyda dinamikasining o'sishi korxonaning samarali faoliyat yuritayotganidan dalolat beradi. Foyda hajmining o'sishi esa korxonaning moliyaviy qudratini oshirish, ishlab chiqarish va ijtimoiy sohani rivojlantirish fondini shakllantirish hamda ishchi-xodimlarni moddiy rag'batlantirish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Foydani shakllantirish va taqsimlash masalalarini o'rgangan olim S.S. Aliyeva foydani tadbirkorlik faoliyati xizmatlari uchun to'lov, ya'ni tovar va xizmatlarni ishlab chiqarish uchun resurslarni mohirona birlashtirish, korxonani boshqarish bo'yicha nooddiy qarorlar qabul qilish, mahsulotlarning innovatsion turlarini joriy etish, ishlab chiqarish jarayonini o'zgartirish hamda iqtisodiy risk uchun mukofot sifatida e'tirof etadi [3].

Rus iqtisodchisi N.V. Milyakov foydani korxonada budjetini shakllantirishning muhim manbasi deb hisoblab, aynan shu manba hisobidan ishlab chiqarish va ijtimoiy rivojlanish amalga oshirilishini ta'kidlaydi [4].

Amerikalik iqtisodchilar B. Nidlz, X. Anderson va D. Kolduell foydani xo'jalik faoliyati natijasida kapitalning oshishi sifatida talqin qiladi [5].

Nemis iqtisodchisi E.F. Sheffle esa foydani investitsiya qilingan kapitalning qaytimi sifatida izohlaydi [6].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada xorijiy va mamlakatimiz iqtisodchi olimlarining soliq munosabatlarini tartibga solish, korxonalarda foydani shakllantirish va undan foydalanish yo'nalishlari, shuningdek, foyda solig'i va uni hisoblash metodologiyasiga bag'ishlangan ilmiy asarlari o'rganilgan. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi ma'lumotlari asosida o'tkazilgan tahlilda statistik ma'lumotlarni guruhlash, solishtirma tahlil va tanlama kuzatuv usullaridan foydalanildi. Tadqiqot metodologiyasi sifatida adabiyotlarning qiyosiy tahlili, mantiqiy va tarkibiy tahlil, guruhlashtirish hamda qiyosiy taqqoslash usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Foydani soliq obyektini sifatida hayotga tatbiq etish uning fundamental asoslarini aniqlashsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Buning uchun, eng avvalo, foyda va unga tegishli me'yorlarni hamda uning iqtisodiy chegaralarini aniq belgilash zarur. Aynan shu jihatlarda 1992–2024-yillar davomida foydani aniqlash va uni soliq obyektini sifatida iqtisodiy chegaralariga mos ravishda belgilash bilan bog'liq murakkab usullarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish mexanizmlarini shakllantirish bilan xarakterlanadi.

Hozirgi sharoitda foydani aniqlashning iqtisodiy instrumentlari avvalgi iqtisodiy tizimning qoldiq elementlari hamda moliyaviy munosabatlar subyektlari ongida mustahkam ildiz otgan tartiblar bilan birga amal qilib kelmoqda. Foydani aniqlash va taqsimlash, unga mos ravishda soliq obyektini sifatida belgilash jarayoni huquq, siyosat va iqtisodiyot sohalaridagi tegishli o'zgarishlarni parallel ravishda inobatga olish zaruratini keltirib chiqarmoqda.

Umuman olganda, foydadan shunday bir ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkich sifatida foydalanish lozimki, u jamiyat manfaatlariga javob bersa (davlat budjeti taqsimoti orqali), shu bilan birga, korxonalar va ularning xodimlari manfaatlariga ham xizmat qilishi yoki nomarkazlashtirilgan mablag'larni foydadan ajratiladigan qismiga yo'naltirish imkoniyatini ta'minlashi kerak. Odatda, rivojlangan mamlakatlarda korxonalar va ularning xodimlari o'z ijtimoiy-iqtisodiy manfaatlarini budjetdan ajratmalar hisobidan qondirishdan ko'ra, nomarkazlashtirilgan yo'l bilan, ya'ni foydaning bir qismini bevosita shu ehtiyojlarga yo'naltirish orqali hal qilish afzallik sifatida qaralmoqda [7–8].

Darhaqiqat, bu shundaydir. Foydaning bir qismini soliq shaklida budjetga o'tkazish va keyinchalik korxonalar manfaatlarini qondirish uchun ushbu ajratmalar atrofida mablag'larni olish va sarflash ko'plab murakkabliklar va ziddiyatlarni yuzaga keltirmoqda. Biroq, bu barcha foyda nomarkazlashtirilgan holda taqsimlanishi lozim degan

fikrni anglatmaydi. Aksincha, soliq stavkalari orqali tushumlar har ikki tomonning manfaatlarini inobatga olgan holda tartibga solinishi zarur.

Shu sababli mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan korxonalarining moliyaviy natijalariga nisbatan soliqqa tortish mexanizmining budget daromadlariga ta'sirini o'rganish, mavjud muammolarni aniqlash va ularni hal etish bo'yicha ilmiy asoslangan yechimlarni izlash o'ta dolzarb masala hisoblanadi.

Bu nuqtada "mexanizm" tushunchasiga e'tibor qaratish lozim. Bizningcha, ushbu atama iqtisodiyotga texnika sohasidan kirib kelgan bo'lib, undan foydalanish iqtisodiyotda soliq elementlaridan oqilona foydalanish tamoyillarini aks ettiradi. Bunday elementlarni tartibga solishda turli usullardan foydalanish muhimdir. Soliq tamoyillariga rioya qilish bilan birga, foyda solig'ini tartibga solish mexanizmi davlat tomonidan amalga oshiriladigan iqtisodiy-ijtimoiy chora-tadbirlarga bog'liqdir. Chunki davlat ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlash maqsadida soliq elementlarining istalgan turini joriy etishi yoki bekor qilishi mumkin.

Foyda solig'i mexanizmi – bu soliq munosabatlarini tartibga soluvchi qonun-qoidalar va vositalar tizimidan iborat bo'lib, ular orqali soliq siyosatining maqsadlariga erishish ta'minlanadi [9]. Foyda solig'ining tashkil etilishi uning barcha elementlari, usullari va tamoyillarini o'z ichiga oladi, ya'ni soliq obyekt, subyekti, soliq bazasi, soliq stavkasi, to'lov muddati va boshqa muhim tarkibiy qismlar bilan tavsiflanadi.

Foydani soliqqa tortish mexanizmi foyda solig'i elementlarini tizimli amaliyotga tatbiq etish hamda ulardan samarali foydalanish imkoniyatini beradi. Shu sababli foydani soliqqa tortish mexanizmidan shunday foydalanish lozimki, natijada turli darajadagi budget daromadlariga foyda solig'i o'z vaqtida tushishi, shu bilan birga, innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarish va import o'rnini bosuvchi mahsulotlar yaratish jarayonlarini rag'batlantirish orqali sinergetik foyda olish imkoniyati ham yaratilishi mumkin.

Hozirgi sharoitda foyda solig'i mexanizmini ushbu yo'nalishda takomillashtirib borish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Bunda iqtisodiy barqarorlik va uzluksiz rivojlanish imkoniyatlarini shakllantirish ham zarur.

Foydani soliqqa tortish mexanizmi qaysi tarmoq bo'lishidan qat'i nazar, soliq siyosati qoidalari va tamoyillariga muvofiq tarzda ishlashi, shu bilan birga, iqtisodiy rivojlanishga ijobiy ta'sir ko'rsatishi lozim. Agar iqtisodiy o'sishni ta'minlashda foydani soliqqa tortish mexanizmi samaradorlikni oshira olmasa, u holda turli matematik hisob-kitoblardan foydalangan holda uni tartibga keltirish, soliq elementlari o'rtasidagi bog'liqlikni maqbullashtirish yoki eskirgan elementlarni chiqarib, o'rniga yangi mexanizmlarni joriy etish orqali maqsadlarga erishishning shaffofligini ta'minlash zarur.

Yuridik shaxslarning foydasini soliqqa tortishda korxonalar faoliyatini rag'batlantiruvchi siyosat olib borilishiga qaramay, qayta ishlash sanoati korxonalarining faoliyati kutilgan darajadagi foyda keltirmayapti. Ularning aksariyati, bir tomondan, mavsumiy xususiyatga ega bo'lsa, ikkinchi tomondan, ishlab chiqarish jarayonida to'liq quvvat bilan ishlamasligi sababli yuqori rentabellik darajasiga erisha olmayapti. Bu shundan dalolat beradiki, yirik korxonalarining iqtisodiy faolligi yuqori bo'lsa-da, yuqori foyda solig'i stavkasining salbiy ta'siri vaqt o'tishi bilan subyektlarning samaradorligiga salbiy ta'sir o'tkazuvchi omilga aylanmoqda (1-rasm).

1-rasm. Foydani soliqqa tortishni tartibga soluvchi mexanizm elementlarining tizimli bog'lanish sxemasi¹.

Izlanishlarimiz natijasida aniqlangan muammoli vaziyatlarni bartaraf etish uchun, bizningcha, foyda solig'ini tartibga soluvchi mexanizmdan soliq solish bazasidan oqilona foydalanish orqali samarali foydalanish

1 Muallif tomonidan shakllantirilgan.

mumkin. Taklif etayotgan foyda solig'i mexanizmi tizimi (1-rasm) korxonalar faolligi va samaradorligining barcha jihatlarini tartibga keltirishda ko'maklashadi.

Foyda solig'ini tartibga solish mexanizmining mohiyati shundaki, korxonalar muayyan samaradorlik chegarasini bosib o'tgandan keyingina soliq to'lovchi subyekt sifatida qaraladi. Bu yerda foyda solig'i korxonalarning samarasiz ishlab chiqarishiga (ishlab chiqarishning pasayishi, debitorlik va kreditorlik qarzlarning oshib ketishi) qarshi "jazo" mexanizmi sifatida ta'sir ko'rsatadi.

Ushbu yondashuv korxonalar faolligi va moliyaviy barqarorligini tartibga soluvchi boshqa mexanizm elementlarini to'ldiribgina qolmay, balki ayrimlarini almashtirish imkonini ham beradi. Shu bilan birga, taklif etilayotgan foydani soliqqa tortish mexanizmi va uning elementlari uzviy bog'liqlik tizimini saqlagan holda muvaffaqiyatli ishlashi mumkin.

Foydani soliqqa tortish mexanizmi elementlarining korxonaning moliyaviy faoliyatiga ta'siri nisbatan sezilarli bo'lib qolishi mumkin, agar bunday elementlar tartibga solinmaydigan elementlar tarkibidan o'rin egallasa. Muhimi shundaki, tartibga soluvchi va tartibga solinmaydigan elementlar o'z mohiyatiga ko'ra o'zgaruvchan bo'lishi mumkin. Misol uchun, soliq stavkasi doimiy o'zgaruvchanlik xususiyatiga ega bo'lsa, soliq solish bazasi kengayib boruvchi element sifatida namoyon bo'ladi.

Umuman olganda, tartibga soluvchi mexanizm elementlari qarorlar, farmonlar va qonunlar orqali shakllantiriladi. Ammo tartibga solinmaydigan soliq elementlari yuqorida tilga olingan hujjatlar tarkibiga kirmaydi, shu sababli ularning amal qilish muddati uzoq bo'lmisligi mumkin. Shunga qaramay, bunday elementlar doirasida o'zgarishlar yuz berishi ehtimoli mavjud, agar ularni o'zgartirish zarurati tug'diradigan iqtisodiy risklar yuzaga kelsa.

Masalan, koronavirus pandemiyasi sharoitida soliq to'lash muddatlarining uzaytirilishi istisno tariqasida vaqtinchalik joriy etildi. Bunga asosiy sabab tartibga soluvchi elementlarning mazkur davrda samarali ishlamasligi bo'ldi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, korxonalar foydasini soliqqa tortish mexanizmi elementlarining siklik harakati cheklangan bo'lishi mumkin. Ya'ni, soliq stavkalarini o'zboshimchalik bilan pasaytirish yoki oshirish mumkin emas. Biroq, soliq solish bazasi qonunchilikda aniq belgilangan bo'lsa-da, ishlab chiqaruvchilar tomonidan o'zgartirilishi ehtimoli mavjud. Bu esa budjet daromadlariga jiddiy zarar yetkazishi mumkin.

Foydani shakllantirish, taqsimlash va soliq obyektini sifatida aniqlash jarayonlari ishlab chiqarishning qisqarishi, inflyatsiyaning o'sishi, ishsizlik darajasining oshishi va innovatsion mahsulotlarning eksport hajmining ortishi kabi iqtisodiy jarayonlarga ta'sir ko'rsatib kelmoqda. Shu sababli foyda, uning taqsimoti va soliq obyektini sifatida belgilanishiga ta'sir etuvchi salbiy omillarga barham berish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri bo'lib qolmoqda.

Hozirda foyda solig'i soliq tizimining eng ko'p bahs-munozaraga sabab bo'luvchi yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Uni isloh qilish zarurati bo'yicha turli tahlillar olib borilmoqda hamda qarama-qarshi fikrlar ilgari surilmoqda. Tarixan foyda solig'iga oid qoidalar o'tish davrlarida bir necha bor qayta ko'rib chiqilgan bo'lsa-da, aynan soliq stavkalarining eng ko'p o'zgarishi ushbu soliq turiga to'g'ri kelgan (2-rasm).

2-rasm. O'zbekiston Respublikasida foyda solig'i stavkasining o'zgarish dinamikasi².

2 O'zbekiston Respublikasining mos yillarga mo'ljallangan asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlari va davlat budjeti parametrlari hamda davlat budjeti to'g'risidagi qonuni ma'lumotlari asosida.

Boshqa tomondan, foydani aniqlash va unga ko'ra soliq obyektini hisoblash moliyaviy munosabatlarning eng muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, mamlakatimizdagi iqtisodiy yutuqlar ko'p jihatdan aynan foydaga bog'liq. Shu sababli yangi O'zbekiston sharoitida foydani keskin oshirish yoki pasaytirish bo'yicha qarashlarga ehtiyotkorlik bilan yondashish talab etiladi. Bunday hollarda faqat qisqa muddatli naf olishni ko'zlab uzoq muddatli oqibatlarni e'tibordan chetda qoldirish emas, balki bunday qarashlarning korxonalar iqtisodiyotiga va moliyaviy barqarorligiga ta'sirini chuqur tahlil qilish lozim.

Foyda olish nafaqat ishlab chiqarish faoliyatini rivojlantirish, balki ko'plab ijtimoiy maqsadlarni amalga oshirishga xizmat qiladi va parallel ravishda turli darajadagi budjet daromadlarining oshishiga ham zamin yaratadi. Shu sababli korxonalar o'z foydasini oshirishga intiladi. Foyda moliyaviy kategoriya sifatida investitsiyalangan kapitaldan olingan daromadda ham aks etadi.

Muhimi shundaki, foyda o'z mohiyati, hajmi va taqsimlash chegaralari bilan murakkab moliyaviy munosabatlarni yuzaga keltiradi. Foyda barcha korxonalarining kengaytirilgan takror ishlab chiqarish jarayonining muhim moliyaviy manbasi bo'lib, undan samarali foydalanish tamoyillariga asoslanish zarur. Bozor iqtisodiyoti sharoitida faoliyat yurituvchi tijorat korxonalarini strategik va taktik maqsadlarga ega bo'lib, ularning aksariyati foyda olishga intiladi va unga erishishga muvaffaq bo'ladi.

Hozirgi iqtisodiy sharoitda har bir ishlab chiqarish korxonasi foydani taqsimlash siyosatini mustaqil belgilash huquqiga ega. Shu sababli foydani shakllantirish va taqsimlash jarayonlarini (shu jumladan, budjetga ajratmalarni) me'yoriy tartibga solish zarurati tug'iladi. Aks holda, korxonalar kuchli raqobat muhitida muvaffaqiyatli ishlay olmaydi. Shu munosabat bilan foydani me'yoriy tartibga solishning quyidagi bosqichlari mavjud:

Yuridik shaxslar soliq to'lovchi sifatida ushbu jarayonda ishtirok etib, ular olgan foydani muayyan qismi soliqqa tortiladi. Bu esa soliqqa tortish tamoyillariga to'liq mos keladi. Shu bois mamlakatimiz soliq tizimini xalqaro soliqqa tortish darajasiga olib chiqish uchun xorijiy tajribani o'rganish maqsadga muvofiq. Ma'lumki, rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlarning aksariyatida korporativ soliq amal qiladi [10]. Shu sababli yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig'ini korporatsiya solig'iga o'zgartirish va ushbu soliq mexanizmini takomillashtirish zarur.

Shuni ta'kidlash joizki, korxonalar menejrlari korporativ moliya strategiyasini shakllantirishda foyda solig'ini rejalashtirishga alohida e'tibor qaratadi. Foyda solig'ining aniqlanishi korxonaning moliyaviy natijalariga bog'liq bo'lsa-da, soliqlarni rejalashtirish masalalari soliq bazasi hisob-kitoblari bilan chambarchas bog'liq. Ushbu masalalarni ikkita asosiy yo'nalishda o'rganish maqsadga muvofiq:

1. Foydani aniqlash

Yalpi foydaga kiritiladigan yoki kiritilmaydigan daromadlar;

Korxonaning turli to'lov (xarajat)larini tasniflash;

Korxonalar kapitalizatsiyasiga qarshi bo'lgan chegirmalarni asoslash;

Zarar yoki yo'qotish sifatidagi maxsus chegirmalarni aniqlash va asoslash;

Dividend va foiz ko'rinishidagi korporativ to'lovlarni rejalashtirish.

Korxonaning yakuniy moliyaviy natijasini shakllantirishda mahsulot ishlab chiqarish va sotish bo'yicha xarajatlarni to'g'ri aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi. Tannarxning to'g'ri hisoblanishi foyda solig'i hisobi jarayonining muhim bosqichidir. Tannarxning pasaytirilishi bir tomondan, foyda miqdorini oshirishga xizmat qilsa, ikkinchi tomondan, foyda solig'i summasini ham oshiradi. Agar soliq organlari tomonidan foyda solig'i bazasining sun'iy ravishda kamaytirilishi aniqlansa, moliyaviy jarima qo'llash choralari ko'rilishi belgilangan [11].

Ko'plab iqtisodchilar singari D. Mardiasmo ham foyda solig'ini foyda bilan bog'laydi. Unga ko'ra, foyda solig'i qonunchilikda ko'rsatilgan subyektiv shartlar va obyektiv talablarga rioya qilingan taqdirda soliq to'lovchilardan undiriladi [12].

Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining uzluksizligini ta'minlash, kelgusi faoliyatiga ta'sir ko'rsatish va davlat budjetini mablag' bilan ta'minlashda foyda muhim rol o'ynaydi. Xo'jalik yurituvchi subyektlarning foydasi budjetga to'lanadigan foyda solig'ining obyektini hisoblanadi. Respublikamizda xo'jalik yurituvchi subyektlar tomonidan budjetga to'lanayotgan foyda solig'i o'sish tendensiyasiga ega bo'lib, shu bilan birga uning budjet daromadlaridagi hissasi ham ortib bormoqda (1-jadval).

1-jadval. 2020–2024-yillarda O'zbekiston Respublikasida foyda solig'ining budjet daromadlaridagi hissasi [13].

№	Ko'rsatkichlar	2020-yil	2021-yil	2022-yil	2023-yil	2024-yil	2025-yil (prognoz)
1	Davlat budjeti daromadlari	132 938,0	164 799,4	201 863,7	231 721,3	195.600	242 753,2
2.	Bevosita soliqlar, mlrd. so'm	45 206,9	58 930,4	64 447,1	73 103,6	75 103,6	65 700,0
3.	Foyda solig'i, mlrd. so'm	28 712,2	38 363,3	37 649,9	40 778,9	43 458,9	49 704,8
4.	Foyda solig'i bevosita soliqdagi hissasi, %	64	65.1	58.4	55.7	57.8	75.6
5.	Foyda solig'i stavkasi, %	12	15	12	15	15	15

Hozirgi kunda ishlab chiqarish va qayta ishlashga ixtisoslashgan korxonalar tarmog'i kengayib borayotgan bir paytda, ushbu korxonalarga 15 foizlik soliq stavkasining amal qilishi tadbirkorlarni yanada qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Buning natijasida yashirin iqtisodiyot orqali faoliyat yuritayotgan tadbirkorlarni qonuniy faoliyatga jalb etish imkoniyati oshadi. Bu esa, o'z navbatida, yosh tadbirkorlarning rivojlanishini ta'minlab, ishlab chiqarilgan mahsulotlarning jahon bozorida raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyev raisligida 2020-yil 8-yanvar kuni davlat budjeti parametrlarini ijro etish va hududlarda tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha joriy yilgi ustuvor vazifalarga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishida *"Yagona yo'limiz – tadbirkorlar sonini ko'paytirish, odamlarni ishbilarmon qilish!"*³ – deya ta'kidlaganlari bejiz emas [8].

Shunday qilib, foyda solig'i pul munosabatlari ifodalab, ushbu munosabatlarda bir tomonda davlat, ikkinchi tomonda esa soliq to'lovchilar – korxonalar, birlashmalar va tashkilotlar ishtirok etadi. Ushbu munosabatlarni tartibga solish davlat zimmasiga yuklatilgan, chunki foyda solig'i davlat uchun budjet daromadi bo'lsa, soliq to'lovchilar uchun xarajat hisoblanadi. Davlat va soliq to'lovchilar o'rtasidagi ushbu munosabatlar O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi tomonidan qonun asosida belgilab beriladi. Bunday munosabatlarning belgilanishi soliq to'lovchilarning roziligini anglatadi. Shu sababli soliq tizimining Oliy Majlis tomonidan shakllantirilishi davlat va soliq to'lovchilar o'rtasidagi demokratik kelishuv darajasini aks ettiradi. Biroq tomonlarning kelishuv darajasi Oliy Majlisda mutasaddi tashkilotlar va mutaxassislarining takliflari asosida turli omillarni inobatga olgan holda tartibga solinishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasining 2024-yil 24-dekabrda *"2025-yil uchun O'zbekiston Respublikasining Davlat budjeti to'g'risida"*gi O'RBQ-1011-son⁴li Qonuniga ko'ra, foyda solig'iga quyidagi o'zgarishlar kiritildi:

Foyda solig'idan tushgan tushumlarning (O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori bilan tasdiqlangan ro'yxatga muvofiq yirik soliq to'lovchilar, O'zbekiston Respublikasida doimiy muassasa orqali faoliyat yurituvchi norezidentlar tomonidan hamda norezidentlarning to'lov manbaida ushlab qolinadigan daromadlaridan to'lanadigan foyda solig'idan tashqari) quyidagi foizlari tegishli hududlar budjetiga yo'naltiriladi:

Navoiy viloyatida – 70 foiz;

Toshkent viloyatida – 49 foiz;

Toshkent shahrida – 12 foiz;

Qoraqalpog'iston Respublikasi va boshqa viloyatlarda – 100 foiz.

Xalqaro obligatsiyalarni joylashtirishdan tushgan mablag'larni depozitga joylashtirish, kredit liniyalarini ochish va budjet ssudalarini ajratishdan olingan foiz daromadlaridan foyda solig'i hisoblanadi va bu mablag'lar respublika budjetidan ajratma sifatida qaytariladi.

"2025-yil 1-yanvardan 2030-yil 1-yanvarga qadar bo'lgan davrda ikki yil davomida teng ulushlarda tadbirkorlik subyektlari foyda solig'ini hisoblash chog'ida o'z mablag'lari hisobidan nodavlat umumiy o'rta ta'lim tashkilotlari binolarini qurish bilan bog'liq xarajatlarini mazkur binolarning qiymatini amortizatsiya xarajatlari tarkibiga kiritishga haqli".

Foyda solig'ining obyekt sifatida korxonalar daromadlarining asosiy afzalligi shundaki, soliq tushumlari hajmi foydaning qaysi qismi xususiy kapital egalari yoki ish haqi sifatida ishchi-xodimlarga taqsimlanishiga bog'liq emas. Demak, davlat soliq tushumlari nuqtai nazaridan daromadlarning taqsimlanishiga ta'sir ko'rsatmasligi lozim.

Foyda solig'ining asosiy maqsadi davlat budjetini to'ldirish bo'lib, bu jarayonda davlat yanada ko'proq daromad olishdan manfaatdor bo'lishi kerak. Boshqacha qilib aytganda, korxonalar daromadlari tarkibidagi foyda mehnatga haq to'lash orqali kapitalning o'sishiga va ishlab chiqarish quvvatlarining oshishiga xizmat qilishi kerak. Shu bois foyda solig'i mexanizmi soliqqa tortish tamoyillariga mos holda rivojlantirilib borilishi lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Korxonalar foydasi iqtisodiy kategoriya sifatida nafaqat uning o'sishini ta'minlashga, balki davlat budjeti daromadlarini foyda solig'i orqali shakllantirishga ham muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Shu sababli foydani aniqlash va tartibga solish orqali uni soliqqa tortish chegaralarini belgilash katta ahamiyatga ega. Shuningdek, foyda solig'ining ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotdagi roli va ahamiyati beqiyosdir.

Foyda solig'i imtiyozlar orqali tartibga solinishi – soliq to'lovning bevosita korxonalar faoliyatiga bog'liq ekanligi sababli, korxonalar mahsulot ishlab chiqarish hajmini oshirishga hamda sifatli mahsulot (tovar) ishlab chiqarishga rag'batlantiradi. Bundan tashqari, qo'lga kiritilgan va korxonalar balansidagi foydani noo'rin sarflashning oldi olinib, daromadlarni qaytim bermaydigan xo'jalik tarmoqlariga investitsiya qilish imkoniyati kengayadi va ularni tez fursatda ishga solish uchun sharoit yaratiladi.

3 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev raisligida 2020-yil 8-yanvar kuni Davlat byudjeti parametrlarini ijro etish va hududlarda tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha joriy yilgi ustuvor vazifalarga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishi.

4 <https://www.lex.uz/uz/docs/-7277618>

Foyda solig'i korxonalarni uy-joy qurilishiga mablag' yo'naltirishga va eksport hajmini oshirish orqali qo'shimcha foyda olishga rag'batlantiradi. Bunday hollarda soliqdan ozod qilish mexanizmi korxonalar moliyaviy barqarorligini mustahkamlaydi hamda ularning to'lov qobiliyatini oshiradi.

Foyda solig'i imtiyozlaridan foydalanish ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, yuqori sifatli va ko'p hajmda mahsulot ishlab chiqarish hamda budjet daromadlarini oshirish uchun qulay shart-sharoit yaratadi.

Kelajakda foyda solig'ini korxonada daromadidan olinadigan boshqa soliqlar bilan birlashtirish imkoniyatlari – bu korxonalar tomonidan erishilishi mumkin bo'lgan iqtisodiy ko'rsatkichlarning o'sishiga bog'liq. Bunday soliq munosabatlarini shakllantirish orqali ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalarida sifat o'zgarishlarini ijobiy tomonga yo'naltirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
2. Haydarov N. Soliqlar va soliqqa tortish masalalari. – T.: Akademiya, 2007. – 54 b.
3. Alieva S.S. Sovershenstvovanie formirovaniya i raspredeleniya pribyli predpriyatij v usloviyax modernizatsii ekonomiki. (na primere predpriyatij Samarkandskoy oblasti). Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni k.e.n. – T.: BFA, 2011. – s. 9-10.
4. Milyakov N.V. Nalogi i nalogooblojenie. Kurs lekciy. – M.: INFRA-M, 1999. – s. 72.
5. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 31.12.2019 y., 02/19/SK/4256-son; 11.03.2020 y., 03/20/607/0279-son. 346-modda
6. O'zbekiston Respublikasining 24.12.2024-yildagi "Soliq va budjet siyosatining 2025-yilga mo'ljallangan asosiy yo'nalishlari qabul qilinganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risida"gi O'RB-1014-son Qonuni. <https://lex.uz/uz/docs/-7279923>
7. Кучеров И.И. Налоговое право России. М., 2001. - 327 с. (с.97)
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev raisligida 2020 yil 8 yanvar kuni Davlat byudjeti parametrlarini ijro etish va hududlarda tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha joriy yilgi ustuvor vazifalarga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishi.
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining, 30.12.2022 yildagi PQ-422-sonli "O'zbekiston Respublikasining "2025-yil uchun O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti to'g'risida" gi qonuni ijrosini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida" gi qarori.
10. Чистова М.В. К вопросу о сущности налогового планирования в организации / М.В. Чистова, Н.Ф. Клипчаева // Новая наука: Опыт, традиции, инновации. –2016. № 5-1 (83). –С. 115-118.
11. Кравцова Н.И. Налоговая децентрализация как основа формирования эффективной бюджетно-налоговой политики региона / Н.И. Кравцова, Р.М. Магомедова, М.М. Сулейманов // Региональная экономика: теория и практика. –2014. № 10. С. 7–15.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

